

Identidade material: legibilidade de usos e materialidade nos edifícios residenciais de David Libeskind

Marcelo Della Giustina

Arquiteto, graduado pela UFRGS em 2010/1
Mestrando em Teoria, História e Crítica pelo PROPAR-UFRGS desde 2011

Rua Felipe Camarão 485, apto 303, CEP: 90035-140

marcelo.dellagiustina@gmail.com

(51) 99127309

(51) 32379476

Identidade material: legibilidade de usos e materialidade nos edifícios residenciais de David Libeskind.

Resumo

O edifício Floragê é o exemplar gaúcho de uma série de edifícios de apartamentos projetados pelo arquiteto David Libeskind nas décadas de 1950 e 1960. O estudo parte de cinco exemplares do Bairro de Higienópolis em São Paulo para compreender de forma sistemática a solução do edifício em Porto Alegre. A linguagem moderna normatizada no bairro residencial paulista é, na época, exceção nos apartamentos de classe alta porto-alegrenses.

A comparação entre o Edifício Arper, o primeiro, e o Edifício Floragê, o último da série, estimula a compreensão do trabalho da arquiteto como um processo de sedimentação de soluções, com diferenças sutis porém eficazes em detalhamentos de materiais e acabamentos. Em ambos exemplares a planta dos apartamentos evidencia o partido formal: três diferentes funções configuradas de forma autônoma e identificadas por volumes com diferentes soluções de materialidade. Os elementos da fachada definem a volumetria com critérios próprios a cada função.

A configuração geométrica das plantas baixas segue regras de compartimentação tradicional à habitação residencial nos quartos e serviços, com espaços sucessivos conectados a corredores e halls. Já a exceção ao layout compartimentado está nos espaços sociais, com espaço fluído e conexão visual franca com o exterior.

A materialidade e o desenho empregado em cada fachada são essenciais para a demarcação da hierarquia e configuração volumétrica dos projetos, expressando os diferentes usos com distintos graus de privacidade. Os acabamentos nobres dão precisão à forma elementar e comunicam a identidade dos projetos: edifícios modernos de apartamentos luxuosos.

Palavras-Chave: edifícios de apartamentos modernos, arquitetura moderna em Porto Alegre, arquitetura moderna em São Paulo.

Abstract

The Floragê building is the Brazilian southern example of the series of apartment buildings designed by architect David Libeskind in the 1950s and 1960s. This study starts with five buildings of the Higienópolis neighborhood in São Paulo to understand systematically the solution of the building in Porto Alegre. The modern language standardized in the residential neighborhood of São Paulo is at the time, except in high-class Porto Alegre's apartments.

Edifício Arper, the first of the series, and Floragê building, the last, are compared to understand the architectural work of Libeskind as an eminence process, with subtle differences and effective detailing of materials and finishes. In both of the buildings, the apartment's plan highlights the volumetry: three different set functions autonomously and identified by volumes with different materiality solutions. The facade elements define the volumetric criteria specific to each function.

The geometric configuration of the plans with subdivision rules follows traditional residential housing in the rooms and services, with successive spaces connected to corridors and halls. The social spaces are the exception of the compartmentalized layout, with fluid space and frank visual connection with the outside.

The materiality and design used in each facade are essential for the demarcation of the hierarchy configuration and volume of projects, expressing different uses with different degrees of privacy. The fine finishes give precision to elemental form and communicate the identity of the projects: luxuries apartment's modern buildings.

Key-words: modern apartment buildings, modern architecture in Porto Alegre, modern architecture in São Paulo.

1. Introdução

As fotografias de José Moscardi das obras do arquiteto paranaense David Libeskind evidenciam a preocupação do arquiteto com a estética de sua arquitetura. Comunicando planos com texturas e organizando usos com volumes elementares o arquiteto utiliza os materiais arquitetônicos como sua paleta. A foto da Casa Natan Faermann (Fig. 1) encerra o livro de Luciana Tombi Brasil sobre as residências unifamiliares do arquiteto, demonstra o controle espacial e plástico do autor, com planos e volumes com sutis diferenças de luz e texturas, hierarquias e cores. O volume central com a lareira é formado por ripas horizontais de madeira, e divide a fotografia em dois lados; à esquerda tijolo pintado e à direita painel de ripas de madeira vertical com iluminação zenital filtrada por cobogós, a estrutura independente é marcada pelo pilar em cor escura. O guarda-corpo de pedrisco divide a entrada da casa do espaço de estar que tem piso de parquet de madeira e teto plano rebocado. A riqueza de texturas extrapola a simplicidade da imagem. Não é de se espantar que a formação do arquiteto é precedida pela escola de pintura do mestre Guignard, em Belo Horizonte, conhecida na época como Escola do Parque. O método aplicado na Escola alternava entre técnicas precisas de desenho de observação e exercícios com liberdade criativa e imaginativa¹.

Figura 1. Casa Natan Faerman. Foto: José Moscardi. Fonte: *A Obra de David Libeskind – ensaio sobre as residências unifamiliares*. Luciana Tombi Brasil

Dois anos após ingressar na Escola de pintura, David Libeskind ingressa em 1948 na Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. Dez anos se passam entre a conclusão do curso e a construção dos edifícios em Higienópolis que o levam a construir na capital gaúcha. A trajetória do arquiteto começa a ser conhecida com a construção do projeto ganhador do Conjunto Nacional, que simboliza o crescimento acelerado da capital paulista. Os encargos passam, logo após, pela construção de diversas residências unifamiliares.

¹ *A Obra de David Libeskind – ensaio sobre as residências unifamiliares*. Luciana Tombi Brasil. São Paulo: Romano Guerra Editora / Edusp, 2007.

2. Cinco edifícios vizinhos:

Arper, Arabá, Alomy, Jardim Buenos Aires e Pernambuco.

A edição de maio de 1962 da Revista Acrópole traz a publicação da primeira construção dos já então numerosos edifícios residências do arquiteto no bairro paulistano de Higienópolis. O Edifício Arper ocupa três páginas da publicação além da coluna especial “prancheta viva”, com demonstração do corte detalhado das esquadrias da “fachada prefabricada” (Fig. 2) desenvolvida pelo arquiteto e utilizada em outros projetos desde então². O projeto do Edifício Arper de 1959³ é o primeiro da série de edifícios de apartamentos com mais de três dormitórios ora ocupando andar inteiro, ora dividindo o andar com outro apartamento. O Edifício Arabá e o Edifício Alomy (1961) distantes três quadras um do outro possuem a mesma preocupação encontrada no edifício Arper com relação ao desenho e legibilidade das fachadas e ocupam terrenos de esquina. No caso do edifício Arabá o terreno triangular é o encontro de três ruas: Bahia, Maranhão e Aracajú, a ocupação do terreno toma como linha diretriz a Rua Bahia, fazendo com que o edifício seja rotacionado com relação à rua Aracaju e gerando o recuo da esquina ocupado por jardim semi-privado, essa ocupação maximiza os recuos e utiliza grande parte do lote. A base onde se define o jardim é revestida de pedra, gerando um muro em declive, o volume principal é definido por janelas em fita e é apoiado em elementos verticais revestidos em vidro serigrafado vermelho que vão do térreo ao topo, a circulação vertical está na divisa do lote vizinho e tem volume próprio revestido de pedra avermelhada, para a rua Bahia o prisma das escadas é cego e sem recuo, artifício que gera uma marcação de separação entre entorno e volume principal. O Arabá deixa claro com seu partido uma posição do edifício como objeto que se destaca do entorno, criando regras próprias de alinhamento, diferente da ocupação do segundo edifício da série, localizado na esquina entre Itacolomy e Aracajú, que está inserido no bairro seguindo os alinhamentos dos prédios vizinhos. Duas fachadas definem seu volume, o plano cego na testada menor e uma grelha com esquadrias e planos opacos na testada maior; a base possui volumes revestidos da mesma pedra utilizada nos peitoris dos andares superiores, há a preocupação com um sistema de fachada funcional e organizado por uma grelha, tem peitoril de pedra e esquadrias de correr com venezianas onde necessário e bandeiras superiores de vidros fixos, nas salas de estar o vidro fixo é transparente e nos dormitórios é serigrafado de amarelo. A grelha que organiza esse sistema é revestida com pastilhas cerâmicas.

Seguindo pela rua Piauí, distante duas quadras na direção Noroeste está o Parque Buenos Aires aonde em frente foi construído o edifício que leva o nome do Parque. Construído em 1962 o edifício tem sua fachada definida pelas esquadrias de alumínio redentadas alternadas entre venezianas, vidros transparentes e serigrafados na cor verde. O térreo é dividido entre acesso de pedestres e veicular, separados por muretas revestidas de pedra.

² Em Acrópole 282. Maio de 1962.

³ As datas dos projetos foram extraídas da publicação: *A Obra de David Libeskind – ensaio sobre as residências unifamiliares*. Luciana Tombi Brasil. São Paulo: Romano Guerra Editora / Edusp, 2007.

Por último, regressando à rua aonde foi construído o primeiro edifício do conjunto, e quase vizinho de frente ao Arper está o Edifício Pernambuco de 1963, com grandes apartamentos de quatro dormitórios ocupando andar inteiro⁴. A fachada é definida por sacadas que ocupam a largura da testada com esquadrias um terço concorrentes e dois terços recuadas, o peitoril alto das sacadas horizontais marca os pavimentos e contrasta com a fachada lateral resolvida com linhas que percorrem todos os pavimentos e separam o edifício em nove faixas verticais com peitoris de alvenaria rebocada e pintada de vermelho ao invés do peitorial de vidro serigrafado encontrado no Arper, as semelhanças estão na proporção das sacadas, horizontais e prismáticas com peitoril de alvenaria, além da cor vermelha utilizada na fachada lateral com aberturas.

O percurso entre os cinco edifícios feitos antes do projeto residencial no Rio Grande do Sul demonstra alguns critérios na utilização de materiais como demarcação de volumes e usos. Assim como nas residências unifamiliares, os revestimentos possuem uma importância estética criando hierarquias e resolvendo articulações, no caso dos edifícios na cidade a cuidadosa escolha da materialidade auxilia também na adequação com o entorno, sem os quais os edifícios não estariam inseridos da mesma forma concordante e sensível ao lugar onde estão.

Figura 2. Edifício Arper. Detalhe Fachada Pré-fabricada. Fonte: Acrópole n. 282. Maio de 1962.

⁴ *A dimensão urbana da arquitetura moderna em São Paulo: habitação coletiva e espaço urbano 1938/1972.* Edison Hitoshi Hiroshima. Dissertação de Mestrado. USP. São Paulo. 2010

3. O primogênito

Em 1959 o arquiteto David Libeskind já havia projetado o Conjunto Nacional, além de outros três edifícios de habitação coletiva, e cerca de dezessete residências unifamiliares, sendo o edifício Arper o primeiro edifício residencial efetivamente construído após o multifuncional da Avenida Paulista, sendo então o primeiro edifício com uso exclusivamente residencial construído pelo arquiteto. Outros três projetos anteriores não foram executados sendo esses o Conjunto Residencial Refinaria de Petróleo União em Capuava no Estado de São Paulo, além do Edifício à Alameda Lorena, no Jardim Paulista e o Edifício Eduardo Bernini em São José dos Campos. Localizado em terreno de esquina o edifício Arper é definido pela articulação de dois volumes separados por um plano que corta os andares (Fig. 3). A fachada localizada na Rua Aracajú possui sacadas com peitoril de mais de um metro, que marcam a zona de estar dos nove pavimentos tipo. Na outra fachada, da Rua Pernambuco, organizam-se as esquadrias dos dormitórios, com a solução pré-fabricada resolvida com perfis de alumínio na cor natural, o peitoril de vidro serigrafado em vermelho reveste as lajes e também o mecanismo de recolhimento das venezianas dos dormitórios, a solução detalhada ocupa página inteira da Acrópole 282, numa seção dedicada à tecnologia construtiva desenhada por arquitetos. O revestimento de pedra escura está presente no embasamento criado pelo patamar de acesso do térreo, utilizando o declive da Rua Aracajú para acesso dos veículos na garagem. Um plano revestido com pedriscos divide as duas fachadas e apoia as sacadas horizontais revestidas com pastilha cerâmica. A altura do peitoril da varanda auxilia na privacidade necessária ao espaço de estar que assim pode ter esquadrias envidraçadas de altura total.

A cuidadosa escolha de materiais e revestimentos registrada já no início desse texto é enaltecida também no acesso ao edifício como segue trecho da publicação do edifício na Acrópole 282 “*Passadiço de placas premoldadas de fulget sobre o espelho d’água, coluna revestida de granito moído. Ao fundo, lambris de jacarandá da Bahia.*” O painel de madeira baiana reveste a parede do hall que dá acesso aos elevadores, que se dividem em social e serviço, o hall social de cada andar dá acesso ao apartamento pelo vestíbulo, deste se tem um espaço único que agrega estar e jantar com a varanda em L contornando os espaços, do vestíbulo se tem acesso também ao corredor íntimo que conecta o banheiro social, dois dormitórios e uma suíte. Retornando ao hall do pavimento se tem acesso à entrada de serviço, acessada também pelas escadas e por outro elevador, na zona de serviço se encontram dependência de empregada e lavanderia além de cozinha com comedor. Três zonas estão bem delimitadas: serviço, estar e área íntima, a materialidade da fachada demarca esses diferentes usos. A fluidez do espaço de estar se dá também para o exterior, o espaço é definido por dois planos paralelos de pedra e outros três envidraçados, dois deles para varanda e o terceiro com abertura para o exterior. A demarcação de uso é feita pelo mobiliário, uma linha de armários organiza o acesso, o jantar e área de sentar, com a fluidez espacial perseguida nas residências unifamiliares do autor.

Figura 3. Edifício Arper, fotos e plantas baixas. Fonte: Acrópole n. 282. Maio de 1962.

4. O Primo “distante”

A solução do edifício porto-alegrense herda do Edifício Arper paulistano a tecnologia construtiva e a paleta de texturas em uma solução que comunica numa primeira vista a identidade do projeto: um edifício moderno de apartamentos luxuosos. As semelhanças são de textura e cores, mas há visíveis diferenças de proporção, escala e na ocupação do terreno. A situação do lote é de meio de quarteirão e diferente dos terrenos em esquina do bairro Higienópolis possui grandes recuos de jardim, laterais e de fundos. O Edifício Floragê impressiona com sua fachada em frente à avenida Vinte Quatro de Outubro no bairro Moinhos de Vento, o empreendimento era conhecido na época de sua construção como o edifício com os maiores apartamentos em Porto Alegre com cerca de 650 m² ocupando andar inteiro⁵. A construção foi feita logo após a

⁵ Informação do *Guia de Arquitetura Moderna em Porto Alegre*. ALMEIDA, Guilherme E. de. ALMEIDA, João Gallo de. BUENO, Marcos. Porto Alegre, EDIPUCRS, 2010.

conclusão dos edifícios paulistanos em 1963, sendo o primeiro de outros dois grandes projetos feitos pelo arquiteto em Porto Alegre: a sede do banco Crefisul de 1966 na esquina entre a Rua João Manuel e Sete de Setembro e o Edifício Residencial Capitel de 1974 na Rua Jardim Cristofel.

A herança genética do primo distante é evidente na tripartição do volumes que se percebe em planta e na imagem aérea, dividindo as funções da residência com diferentes soluções de revestimento e materialidade (Fig. 4). O estar está servido com a vista para a rua e para a grande árvore que dá as boas-vindas aos visitantes, os espaços de estar ocupa a testada inteira do edifício e como no edifício paulistano, têm sombra, vista e privacidade, pela proporção utilizada no peitoril da sacada, o mármore com desenho as ranhuras cuidadosamente escolhido, reveste as sacadas, diferentemente do exemplo paulista que utiliza pastilha cerâmica o prédio porto-alegrense tem texturas de que se diferem de um andar par o outro (Fig.5). Persegue-se a fluidez espacial com a transparência para o exterior e para o vestíbulo agregado a um jardim de inverno a zona social aumenta de proporção e ganha uma sala de estar íntima dividida do espaço principal. Já a área de serviço possui volume próprio marcado com linhas verticais de alvenaria revestida com pastilhas cerâmicas, as aberturas possuem proporção vertical e são recuadas da fachada para proteção da insolação oeste, a pedra utilizada no volume de serviços é em tom mais escuro que os demais materiais, aumentando a percepção desse como o volume de apoio da estrutura em balanço. Na área dos dormitórios a solução da fachada é a mesma para leste e oeste, repete-se -se a solução pré-fabricada da fachada de alumínio com vidro serigrafado vermelho no peitoril.

A ocupação do edifício no terreno libera uma área de jardim na frente e possibilita a chegada do automóvel até o acesso coberto do edifício. O térreo recuado tem metade com transparência para o jardim e outra opaco onde estão os elevadores sociais e de serviço. Subindo pelo elevador social se chega no hall do pavimento onde pode se acessar o vestíbulo, utilizado como o núcleo de circulação comum aos três usos, como feito no edifício Arper, com a diferença que esse vestíbulo dá acesso também ao jardim de inverno conectado ao estar. Se acessa a área de serviço por duas formas, utilizando-se o hall separado, pelo elevador de serviço ou seguindo pela área social até o corredor formado pela área social íntima e jantar com acesso mais direto à copa e cozinha. No volume de serviço encontra-se também os dois dormitórios de empregados, despensa e área destinada ao ar-condicionado, que fica na fachada interna que se cria com a separação entre volume íntimo e serviço. A área servida possui jantar que pode ou não ser dividido da área comum de estar. O volume de uso íntimo abriga os dormitórios colocados na fachada leste e banheiros e closet na parte oeste, a suíte principal possui área de vestir do mesmo tamanho dos dormitórios. A tripartição calibra a quantidade de ventilação e iluminação nas áreas mais utilizadas, sendo os banheiros, depósitos e áreas técnicas também ventilados, mas pelo espaço criado com a separação dos volumes.

Figura 4. Edifício Floragê, fotos e plantas baixas. Fonte: Guia de Arquitetura Moderna em Porto Alegre. Fotos: Marcelo Donadussi e Google Maps.

5. Considerações finais

O olhar ensaiado nesse texto para dois projetos de edifício de apartamentos do arquiteto David Libeskind é em um primeiro momento motivado pela semelhança na cartela de materiais e texturas utilizada nos exemplares em contextos e soluções diferentes. Atenta-se nas descrições para uma característica já perseguida no texto de Abílio Guerra, sobre a publicação monográfica da obra do arquiteto, como segue:

“Ao olharmos para a obra de David Libeskind constatamos que estamos diante de um arquiteto de sedimentação e não de invenção. Se usarmos a comparação tradicional entre a invenção de Leonardo da Vinci e a síntese de Rafael, certamente estaremos diante de um “Rafael”. Libeskind é um arquiteto que sintetiza elementos desenvolvidos em vários contextos culturais – é possível observar elementos vazados típicos da arquitetura carioca, os planos deslizantes do neoplasticismo, os pátios a la Rino Levi e Daniele Calabi, etc. –, o que não é nenhum demérito, pois a maioria absoluta dos melhores artistas fazem o mesmo...”⁶

⁶ David Libeskind e a arquitetura residencial em São Paulo. Abílio Guerra. Em: Resenhas online, Portal Vitruvius, <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/03.033/3178>

Figura 5. Edifício Arper. Fotos: Marcelo Della Giustina.

O arquiteto se vale da sua formação de pintor e comunicando planos com texturas organiza usos com volumes elementares e utiliza os materiais arquitetônicos como sua paleta. A sedimentação de soluções colocada por Abílio Guerra se dá com a repetição de estratégias e com o essencial cuidado ao detalhamento. A estereotomia das sacadas do Edifício Floragê evidencia essa característica, o mármore branco visto de longe assegura com o acabamento polido a simplicidade da forma prismática, já visto de perto denota a escolha do desenho dos veios das pedras e a mudança de proporção das peças em cada pavimento, escolha feita provavelmente para evitar a criação de linhas verticais contínuas de uma pavimento ao outro (Fig. 6). Mesma forma arquitetônica, a sacada horizontal, é utilizada no Edifício Arper porém com escala e material que não se repete. A fachada pré-fabricada dos dormitórios, com os vidros serigrafados vermelhos, contrasta com a fachada de sacadas brancas, isso ocorre da mesma forma nos dois exemplares. Já o pedrisco dos planos verticais dos edifícios têm textura e acabamento que se

diferem, no Arper a pedra é natural e agregada ao reboco de cimento, no Floragê a pedra é polida e tem desenho regular contra fiado e com textura de maior grão.

O pintor se vale da sua formação de arquiteto na preocupação com a técnica construtiva, o conforto térmico e a funcionalidade dos exemplos mostrados, as fachadas com diferentes orientações possuem diferentes estratégias de controle de insolação, e o arranjo volumétrico organiza de forma clara a planta baixa das unidades. Escolhas técnicas são calibradas com escolhas estéticas, negociando a função com a estratégia formal. A tentativa desse equilíbrio traz à arquitetura corriqueira o afino de um trabalho competente e regrado, e nos deixa uma necessária aula de arquitetura.

Figura 6. Edifício Floragê. Fotos: Marcelo Della Giustina.

Referências Consultadas

ALMEIDA, Guilherme E. de . ALMEIDA, João Gallo de. BUENO, Marcos. **Guia de Arquitetura Moderna em Porto Alegre**. Porto Alegre, EDIPUCRS, 2010.

BASTOS, Maria Alice Junqueira. ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2010.

BRASIL, Luciana Tombi, – **A obra de David Libeskind: ensaio sobre as residências unifamiliares**. FAUUSP, São Paulo, 2004.

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1998.

LUCAS, Luis Henrique Haas. **Arquitetura Moderna Brasileira em Porto Alegre: Sob o Mito do “Gênio Artístico Nacional”**. Porto Alegre: PROPAR, Faculdade de Arquitetura - UFRGS, 2004. (Tese de doutoramento).

ROSALES, Mario Arturo Figueroa. **Habitação Coletiva em São Paulo: 1928 - 1972**. Tese de Doutorado, USP. São Paulo, 2002.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Edusp, 1999.

XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre**. São Paulo: Pini, 1987. p.88-89.

HIROYAMA, Edison Hitoshi. **A dimensão urbana da arquitetura moderna em São Paulo: habitação coletiva e espaço urbano 1938/1972**. Dissertação de Mestrado, USP. São Paulo. 2010